

JORGE NORBERTO FERRO
(1949-2024)

JUAN HÉCTOR FUENTES
IIBICRIT (CONICET) – UBA

*Though here at journey's end I lie
in darkness buried deep,
beyond all towers strong and high,
beyond all mountains steep,
above all shadows rides the Sun
and Stars for ever dwell:
I will not say the Day is done,
nor bid the Stars farewell.*

J. R. R. Tolkien, *The Return of the King*, cap. VI, I¹

Ante todo, quiero agradecer la amable sugerencia de la Dra. María Mercedes Rodríguez Temperley y del Dr. José Luis Moure para escribir estas líneas en memoria de nuestro querido amigo y colega Jorge Norberto Ferro. El afecto y la gratitud que siento hacia Jorge me llevaron a aceptar la invitación casi sin pensarlo...

¹“Aquí yazgo, al término de mi viaje, / hundido en una oscuridad profunda: / más allá de todas las torres altas y poderosas, / más allá de todas las montañas escarpadas, / por encima de todas las sombras cabalga el Sol / y eternamente moran las Estrellas. / Ni diré que el Día ha terminado, / ni he de decir adiós a las Estrellas”. (Traducción de Matilde Horne y Luis Domènech)

Sabiendo que el Recuerdo del Dr. Moure publicado en este mismo número de *Incipit* sería de carácter más íntimo, en mi evocación de Jorge me pareció oportuno hacer una breve reseña de su paso por el Seminario de Edición y Crítica Textual (SECRIT), desde hace unos años rebautizado Instituto de Investigaciones Bibliográficas y Crítica Textual (IIBICRIT), Unidad Ejecutora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Creo que es importante señalar que la actividad académica de Jorge estuvo repartida entre la investigación y la docencia, desarrollada esta principalmente en la Universidad Católica Argentina, donde por muchos años tuvo a cargo el seminario “Literatura Cristiana Antigua” y en la que se desempeñó como director del Instituto de Estudios Clásicos “Francisco Nόvoa”. También fue profesor de latín en la Universidad de Morón y en distintos seminarios y centros de formación, y una buena parte de su tiempo lo dedicó a lo que podríamos llamar docencia “informal”, repartida en actividades de divulgación que iban desde los encuentros tolkinianos hasta las charlas en colegios y grupos de formación de una capilla, de un ateneo o de una escuela perdida en la inmensidad del gran Buenos Aires o de La Pampa... En Jorge se encarna perfectamente la sentencia tomista del *contemplata aliis tradere*, “transmitir a los demás los misterios contemplados” (ST, II-II, q. 188, a. 6), y esto, con generosidad, amistad y alegría...

Si bien conocí a Jorge en 1988, durante un ciclo de charlas universitarias en la ciudad bonaerense de San Miguel, mi trato con él se profundizó a mi ingreso como técnico asistente en el SECRIT, en marzo de 1992. Desde entonces me encontraba con Jorge los martes, jueves y viernes, y las conversaciones discurrían entre los más diversos temas: los clásicos, el latín, la filosofía, la teología, Lewis, Tolkien, el movimiento de Oxford, la historia política y la literatura argentina, el cine, el tango, los casos policiales, la actualidad del país... Jorge era un genuino humanista y filólogo que encontraba interés *in omni re scibili et quibusdam aliis* desde una perspectiva profundamente cristiana: su fe en Cristo era su centro y el pivote que articulaba su mundo polifacético.

Jorge había iniciado su actividad como medievalista en 1978 en el Seminario de Edición y Crítica Textual (SECRIT) cuando ingresó como técnico asistente bajo la dirección del Dr. Orduna, a quien conoció en el profesorado del Consejo Superior de Educación Católica (CONSUDEC), y podemos decir que fue parte de la tríada fundadora del instituto junto con José Luis Moure, a quien lo unía una profunda amistad. Desde sus primeros años, Jorge colaboró con el Dr. Orduna en la edición de la *Crónica del Rey don Pedro y del rey don Enrique su hermano hijos del rey don Alfonso Onceno*, obra del canciller Pero López de Ayala, figura a la que dedicó la mayor parte de su producción bibliográfica. Quizá sea la faceta menos conocida de Jorge, opacada por su pasión por J. R. R. Tolkien, C. S. Lewis, J. H. Newman y G. K. Chesterton, la otra gran línea de investigación, estrechamente vinculada a sus estudios medievales, cuyo fruto más representativo fue su libro *Leyendo a Tolkien* (1996d), basado, en buena medida, en su tesis doctoral “Imágenes y temas cristianos en *El Señor de los Anillos*”, dirigida por la profesora Inés de Cassagne y defendida en Buenos Aires, en la Universidad Católica Argentina, en 1995.

No es de extrañar que la figura de Pero López de Ayala, personaje clave de la historia y de la política española de la segunda mitad del siglo XIV, hubiera captado la atención de Jorge tanto por las vicisitudes de su vida como por su obra y su legado. Al estudiar el papel de Ayala como noble, cronista, consejero real, canciller y embajador, que intervenía en conflictos de la realeza y participaba en la búsqueda de soluciones del Cisma de la Iglesia, Jorge “estaba en su salsa”, y su formación literaria, filosófica y teológica hacían de él un lector e intérprete idóneo.

Como referimos, Jorge ingresa al SECRIT como Técnico Asistente bajo la dirección del Dr. Germán Orduna en el marco de su proyecto de edición de las *Crónicas* de Ayala. Entre 1980 y 1982 se desempeña como Profesional Asistente. En 1980 viaja a EE. UU. como Investigador Asociado en el Seminario de Español Antiguo, Seminary of Old Spanish Studies, Universidad de Wisconsin, para la transcripción del Ms. A-14 de la Real Academia de la Historia, uno de los testimonios

de las Crónicas. Fruto de esta etapa es su primera nota en el vol. I de *Incipit*: “Observaciones a propósito de la transcripción del Ms. Real Ac. Hist. A-14 (*Crónicas del Canciller Ayala*)” (1981a)².

Luego de dos años como Becario de Perfeccionamiento en el Instituto de Ciencias Sociales (ICIS) bajo la dirección del Dr. Roberto Brie (1982-1984), se incorpora nuevamente como Investigador Asistente en el SECRIT (1984-1992). A esta última etapa como asistente corresponden los primeros trabajos en los que Jorge aborda el pensamiento político de Ayala a través de las *Crónicas* y del *Rimado*: “Ayala y Aljubarrota: actitud didáctica y locus doctrinal” (1990a), “El intertexto político en las *Crónicas* del Canciller Ayala” (1990b), “La elaboración de la doctrina política en el discurso cronístico del Canciller Ayala” (1991a) y “Aproximación al empleo de los proverbios en las *Crónicas de los Reyes de Castilla* del Canciller Pero López de Ayala” (1992a). En los artículos mencionados, Jorge estudia el ideal del monarca virtuoso en Ayala, su doctrina política subordinada a la moral de virtudes y las posibles fuentes empleadas, entre ellas, el *De regimine principum* de Egidio Romano y las *Partidas* de Alfonso el Sabio.

La línea de investigación centrada en las *Crónica de Pedro I y Enrique II* se mantendrá durante su etapa de Investigador Adjunto (1992-2000), momento en el que finalmente Orduna publica las dos primeras crónicas de Ayala en dos volúmenes: *Crónica del rey don Pedro y del rey don Enrique su hermano*, el primer volumen, en 1992, y el segundo, en 1997. Los estudios de este período, fundados ya en la nueva y rigurosa edición de las crónicas, son: “Ética, política y lenguaje en textos medievales” (1995a), “Las virtudes del gobernante en las cuatro crónicas que preceden a la obra del canciller Ayala” (1995b), “El concepto de ‘medida’: una cuestión de analogía” (1996a) y “Acerca de la prosa cronística del Canciller Ayala: un discurso para la transición” (2001a).

² Debo destacar que los dos medios académicos principales de que se valió Jorge para la difusión de sus estudios fueron la revista *Incipit* y las Jornadas Internacionales de Literatura Española Medieval que comenzaron a organizarse en la Universidad Católica Argentina en los años 80, dirigidas primero por la profesora Lía Uriarte y luego por la profesora Sofía Carrizo Rueda, y por los profesores Javier Roberto González y Alejandro Casais.

En diciembre de 1999 fallece Germán Orduna y queda a cargo del SECRET el Dr. José Luis Moure. Jorge es promovido a Investigador Independiente, categoría que conservará hasta su jubilación en 2019, y es nombrado vicedirector de la institución. A lo largo de esta última etapa como investigador del CONICET, el interés de Jorge se focaliza en la *Crónica del Rey Don Juan Primero* y la *Crónica del Rey Don Enrique III*, como se evidencia en los trabajos “Ayala y la aventura portuguesa de Juan I” (2002a), “El cronista en su relato: Ayala presente en su *Crónica de Juan I*” (2010a), “Observaciones sobre la intencionalidad del narrador en la *Crónica de Enrique III*” (2010c) y “Más sobre Ayala narrador en la *Crónica de Enrique III*” (2015a), y comienza a madurar lentamente la idea de completar la labor editorial cronística de Orduna: así lo manifiesta en “Apuntes para una tentativa de edición crítica de la *Crónica de Juan I* del Canciller Ayala” (2003a). En “Nájera en Ayala: doctrina y discurso” (2003-2004), “Seso y cordura: de nuevo sobre el léxico de una ética intelectualista” (2004c), “Nájera y lo caballeresco en Ayala: alcances, límites, intencionalidad” (2005-2006b), “La batalla desastrosa: la reiteración de un esquema narrativo en la cronística de Ayala” (2012) y “Noticias del exterior en las *Crónicas del Canciller Ayala*” (2015b) Jorge prosigue su línea de investigación en torno al estudio del trasfondo político y doctrinal de las crónicas. Entre otras novedades, en “*Que acordamos de lo poner aquí en lengua de Castilla: problemas de la edición de un texto traducido y su cotejo con el posible original*” (2005-2006a) aborda la problemática de la traducción al estudiar la versión castellana de la declaración de Salamanca presente en la *Crónica del Rey Don Juan Primero*³. Asimismo, publica la entrada “Pero López de Ayala” en la *Encyclopedia of the Medieval Chronicle* (2010d) y, en cuanto a la labor ecdótica, finaliza la edición de la *Crónica del Rey Don Juan Primero* (2009c), que se completará con la *Crónica del Rey Don Enrique III* (2017), editada conjuntamente con José Luis Moure. De esta manera la tarea editorial en torno a las crónicas de Ayala iniciada en los

³ Durante esos años Jorge dirigió un proyecto de investigación plurianual del CONICET (PIP) y posteriormente participó en otro cuyo tema principal fue la traducción en la Edad Media.

orígenes del SECRIT por el año 1978 se daba por concluida casi cuarenta años después.

Como cierre definitivo de sus investigaciones sobre el canciller, a los 40 años de su ingreso al CONICET, Jorge es invitado al Coloquio Internacional “Pedro I y la batalla de Montiel a 650 años”, organizado en Ciudad Real, España, en marzo de 2019, en el que participó con una exposición que llevó por título “La guerra civil en la crónística castellana”. El tema de la guerra es, asimismo, el que aborda en su último artículo publicado en *Incipit*, “La doctrina de la guerra en las *Crónicas de Ayala*” (2020), en un *dossier* que reúne las versiones extendidas de los trabajos leídos durante el coloquio internacional “El legado de un maestro: la obra de Germán Orduna veinte años después”, realizado en Buenos Aires en diciembre de 2019 con motivo de los veinte años del fallecimiento de Germán Orduna.

La producción de Jorge sobre Pero López de Ayala tuvo una acogida más que favorable en el ámbito académico tanto nacional como internacional. Pocos días después de su partida, la profesora Marta Haro Cortés, de la Universidad de Valencia, presidenta de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, transmitió el siguiente mensaje, que refleja la estima y el reconocimiento tanto hacia su labor como hacia su persona. Decía la profesora Marta Haro Cortés en su comunicado:

Queridos amigos de la AHLM:

Os comunico con profundo pesar que nuestro socio de honor don Jorge Norberto Ferro falleció el pasado 10 de marzo.

Miembro fundador del SECRIT, fue Profesor en Letras por CONSUDEC y se doctoró en la Facultad de Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Católica Argentina “Santa María de los Buenos Aires”. Su dilatada y prestigiosa trayectoria investigadora es bien conocida por todos los hispanomedievalistas que lo apreciábamos y admirábamos.

Pero López de Ayala y sus crónicas fueron la base de su rigurosa investigación. Sus ediciones de la *Crónica del rey don Juan Primero* (2009) y de la *Crónica del rey don Enrique III* (con José Luis Moure, 2017), así como sus trabajos en el ámbito de la literatura política, son referentes imprescindibles para el estudio de la literatura medieval.

Su talla investigadora solo era superada por su valía personal.

Como ya mencioné, estas líneas son solo una breve reseña de uno de los tantos aspectos de la vida de Jorge o, más acorde con su pensamiento, del comienzo de su vida, ya que creo firmemente que en él se dio lo que C. S. Lewis expresa magistralmente en los últimos párrafos de *La última batalla*:

And as He [Aslan] spoke He no longer looked to them like a lion; but the things that began to happen after that were so great and beautiful that I cannot write them. And for us this is the end of all the stories, and we can most truly say that they all lived happily ever after. But for them it was only the beginning of the real story. All their life in this world and all their adventures in Narnia had only been the cover and the title page: now at last they were beginning Chapter One of the Great Story which no one on earth has read: which goes on forever: in which every chapter is better than the one before⁴.

Jorge, con toda seguridad, está gozando ya de los primeros capítulos de esa “Gran Historia” que nunca se acaba... ¡Gracias, Jorge, por tu amistad y por compartir con nosotros, con generosidad y alegría, tantos destellos de Verdad, de Belleza y de Bondad!

⁴“Y en tanto Él [Aslan] hablaba, ya no les parecía un león; mas las cosas que comenzaron a suceder de ahí en adelante fueron tan grandiosas y bellas que no puedo escribirlas. Y para nosotros este es el final de todas las historias, y podemos decir con toda verdad que ellos vivieron felices para siempre. Pero para ellos era solo el comienzo de la historia real. Toda su vida en este mundo y todas sus aventuras en Narnia habían sido nada más que la tapa y la portada: ahora, por fin, estaban comenzando el Capítulo Primero de la Gran Historia, que nadie en la tierra ha leído; que nunca se acaba; en la cual cada capítulo es mejor que el anterior”. (Traducción de María Rosa Duhart Silva)

UNA AMISTAD DE LA TARDE

JOSÉ LUIS MOURE
IIBICRIT (CONICET) – UBA
Academia Argentina de Letras

...ahora el cielo con inmortales pies pisa y mides

Puesto a escribir estas líneas, solicitadas por Mercedes Rodríguez Temperley, presiento que intentar una semblanza justa del Jorge Ferro a quien traté a lo largo de cuatro décadas es tarea llamada al fracaso. La encomienda debería dar cuenta de una relación nacida en el ámbito profesional que, por razones de una infrecuente convergencia de personalidad, conducta y gustos, se transformó en una amistad honda y necesaria, cuya abrupta interrupción me impuso una suerte de orfandad, como si de manera inesperada un ámbito de la vida se hubiera ensombrecido. Sé que mis palabras para expresarlo serán pobres.

Lo hemos relatado y escrito muchas veces. Jorge integró conmigo el trío germinal que en 1978, con Germán Orduna como fundador y director, dio origen al SECRIT, unidad ejecutora dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Mi memoria borró las circunstancias de una primera y rápida presentación personal hecha por Orduna, de quien Jorge había sido alumno en el CONSUDEC. Sin embargo, creo que en verdad nos conocimos una tarde, cuando lo busqué en un amplio auditorio del Correo Central, donde tendrían lugar las jornadas de un curso de microfilmación al que Orduna nos había pedido

asistir ante la perspectiva cierta de que el proyecto de investigación que íbamos a desarrollar nos obligaría a leer por ese medio las copias de los manuscritos medievales de las crónicas del Canciller Ayala. Nos sentamos en butacas contiguas y después del saludo, como sospechando un pensamiento compartido, me dijo: “Me parece que esto va a ser un baño de tedio...”. Supe entonces que me entendería bien con aquel colega de mi edad, como lo demostrarían las tardes de trabajo estrecho y cotidiano en cada una de las cinco sedes sucesivas del SECRIT durante los treinta y nueve años que siguieron.

En aquellos días iniciales, aunque Jorge se desempeñaba como técnico y yo como becario, compartimos bajo la guía de Orduna el aprendizaje de la lectura y transcripción de los textos cronísticos. Inmediatamente Jorge tuvo a su cargo la ciclópea tarea de transcribir el texto del manuscrito elegido como base para la edición. Lo hizo tarde a tarde, leyendo en un desmesurado lector de microfilms los 281 folios del Ms. A-14 de la Academia de la Historia de Madrid y tecleando la transcripción de la letra gótica libraria en una novísima máquina eléctrica IBM, hoy derrotada por la obsolescencia. También compuso los primeros volúmenes de *Incipit* en años previos a la difusión de los procesadores de texto, por lo que debía tipear los originales de las colaboraciones sometido a la penosa sobrecarga de compensar manualmente el margen derecho de las líneas de la página y de alternar la inserción de las letras redondas y cursivas cambiando en cada caso la bocha de caracteres de la máquina. Jorge admitía disfrutar de las rutinas y, sin pretenderlo, había encontrado una tarea a su medida.

Las páginas de Juan Fuentes que anteceden a esta nota dan cuenta de cómo aquel paciente y puntilloso transcriptor y dactilógrafo de los comienzos, devenido después investigador de carrera, doctor en Letras y, tras la desaparición de Germán Orduna en 1999, vicedirector del SECRIT, enriquecería el aporte científico del Seminario consagrándose a la obra cronística de Ayala no solo desde las perspectivas filológica y ecdótica compartidas, sino mediante el análisis del discurso político o del fundamento teológico y filosófico de la cosmovisión medieval del

autor, indispensables para la recta contextualización de determinados conceptos recurrentes en las crónicas que editábamos y que él supo iluminar en una relectura crítica. Enfocados Germán Orduna y yo en la edición de la crónica del rey Don Pedro I y de su hermano Enrique, a Jorge le cupo extender el proyecto editando las crónicas de Juan II y más tarde la de Enrique III (la buena fortuna me permitió colaborar en esta última).

Como lo ilustra su currículum y lo recorre la memoria de Fuentes, numerosos artículos y colaboraciones en congresos nacionales y extranjeros, publicados en *Incipit* y en otras prestigiosas revistas especializadas, registran un desempeño intelectual de Ferro que excedió vastamente el consagrado a la crítica textual y sobre el que en esta ocasión no corresponde que yo vuelva.

Pero despedir a Jorge desde estas líneas y desde esta revista me impone retomar el sentido del párrafo inicial de esta evocación aligerando el discurso de las formalidades de una nota necrológica y avivando el recuerdo de la persona y del amigo. Confío en que los restantes colegas del SECRIT, que lo conocieron y trataron, no menos dolidos que yo, sepan disculpar que hoy encubra su presencia; también la de sus muchos amigos ajenos al Seminario, a algunos de los cuales tuve el gusto de conocer y con quienes él compartía intereses y experiencias que satisfacían sus otras apetencias intelectuales o vitales.

En una consideración apresurada, no eran pocas las cosas que nos diferenciaban. Hijo de un alto oficial de gendarmería con varias generaciones en el país, Jorge era lo que suelo llamar un argentino viejo. Salvo sus tempranas estancias en las zonas fronterizas del nordeste impuestas por los destinos profesionales de su padre, había vivido mayormente en el oeste del conurbano. Se había graduado en el Liceo Militar antes de cursar el profesorado en Letras en el Consudec y la licenciatura en la Universidad Católica. Esos orígenes contrastaban con los míos, propios de una primera generación de comerciantes gallegos; yo era fatalmente porteño, formado en un colegio secundario y en una facultad dependientes de la Universidad de Buenos Aires, donde también me había

graduado como Profesor en Letras. Mi naturaleza urbana y una resignada indolencia sedentaria me distanciaban de los más silvestres hábitos de Jorge, que disfrutaba de la caza, de la pesca, de la equitación y del tabaco, aficiones que me eran ajenas. Jorge era mateador entusiasta, pero de la variedad amarga, que yo rechazaba. Y otro aspecto decisivo interponía una callada distancia: aunque exento de vocación proselitista, Jorge era un católico de convicción profunda y práctica rigurosa. Lo respaldaba una cosmovisión existencial de la que un largo descreimiento me excluía (“me son esquivas las dos primeras virtudes teologales” le confesé alguna vez).

Pero Jorge también cultivaba el buen gusto y la discreción extrema en lo que decía y callaba. Creo que ese fue el criterio tácito al que nuestra amistad se atuvo hasta el último día, sin que ello haya implicado indiferencia o desatención cuando algún problema nos preocupaba o abrumaba, y nos abríamos a un consejo aleccionador. Y tarde a tarde fuimos descubriendo afinidades éticas y estéticas que se revelaban en la conversación, en las películas y series preferidas o en las frecuentes evocaciones de la literatura estudiada en la universidad que la memoria nos permitía traer a cuento. Ambos éramos o habíamos sido docentes de latín, y al calor de alguna referencia disparadora, Jorge podía citar versos de Catulo, Virgilio y Horacio, que solíamos intercambiar completando vacíos o corrigiéndonos algún desliz métrico. También lo hacíamos con la poesía española clásica, que nos devolvía, entre tantas, las voces de Manrique, Fray Luis o Garcilaso. Como era esperable, reproducía con fervor algún verso de un poeta latino tardío, de San Juan de la Cruz o de Santa Teresa que yo ignoraba. Conocía en profundidad la obra de Lugones, cuya biblioteca privada había relevado críticamente (también él abjuraba del “gárrulos” del “Salmo pluvial”...), y a ambos nos gustaba el *Martín Fierro* y *Adán Buenosayres*. Fue él quien me introdujo en los textos de algunos autores del nacionalismo argentino, como Ignacio B. Anzoátegui, de quienes yo apenas conocía el nombre, pero la eficacia estilística de cuyas ironías e invectivas, más que la de su doctrina política, aprendí a valorar. Creo que una vez logré convencerlo de que

Castellani podía ser un polemista y pensador brillante, pero un mal poeta. Jorge tenía particular afición por las novelas policiales, un gusto que yo adquirí muy tardíamente. Nos unió una ineludible admiración por Borges, y me parece que algo influí para que sumara a su biblioteca preferida los desopilantes relatos en colaboración con Bioy Casares.

Pronto a responder a dudas y preguntas sobre cuestiones religiosas o de historia de la Iglesia, que dominaba con amplitud y que podían surgir tanto de los textos que editábamos como de mi curiosidad o de mi ignorancia, Jorge sabía hacerlo disimulando su versación con explicaciones sobrias, casi improvisadas, como las de quien orienta a un turista.

Dominaba el inglés escrito de manera plena y era lector ávido de la literatura en esa lengua, en particular de quienes, como Newman, Chesterton, C. S. Lewis o Evelyn Waugh, integraban el restringido círculo de los británicos convertidos al catolicismo. Conocí algo de la obra de los dos últimos a instancias de Jorge, y a él debo alguna traducción propia de Gerard Manley Hopkins. Fui testigo de su creciente y casi devota consagración a Tolkien, de quien se convertiría acaso en el mayor especialista local y a cuya obra dedicó su tesis doctoral. Aunque fracasó en el intento de que su famosa saga me sedujera, me halaga haberlo ayudado importando de Inglaterra alguno de los libros que le faltaban y que yo encargaba a la librería londinense Bumpus, Haldane & Maxwell Ltd. (a Jorge le gustaba marcar en voz alta los troqueos de ese nombre). Recuerdo la alegría de su rostro al abrir un paquete que yo había retirado de la aduana y que envolvía un esperado ejemplar de *The Silmarillion*.

Si bien nuestros días compartidos se extendieron desde la soltería hasta la llegada de los hijos y de los nietos, fueron las pausas en las tardes de trabajo en el SECRIT, de lunes a viernes, el espacio privilegiado donde pudimos entablar ese larguísimo diálogo hecho de alusiones literarias o cinematográficas, pero también de opiniones aceradas sobre la realidad política, sobre los renovados disparates en boca de periodistas y presentadores o sobre las impudicias de algún figurón encumbrado. Por

lo general, Jorge sorteaba la indignación con una carcajada ruidosa que buscaba privilegiar el flanco ridículo de lo que se comentaba.

Jorge tenía un sentido del humor de tiempo completo. Como se emparentaba con el mío, lo ejercíamos en complicidad. Cuando creció la dotación de becarios e investigadores del SECRIT, muchos de nuestros disparates y juegos verbales, algunos codificados por una historia propia, se perdían en el silencio de la tarea colectiva, que procurábamos no entorpecer. En algún caso, el humor se sublimaba en emprendimientos paródicos, aptos para navegar cultos. Al momento de iniciarnos en el manejo de la computadora, por ejemplo, solíamos distendernos traduciendo al latín palabras, advertencias y formulaciones extraídas de los manuales de uso: el *backup* pasaba a ser *servatura effigies*, las ventanas eran *fenestellae*, y en la tarea de cotejar manuscritos, destacábamos la conveniencia de subdividir la pantalla con la sentencia *Ad duo documenta commode conferenda, nobis utillimae fenestellae fiunt*. Durante años, Jorge había tomado a su cargo servir el té de la tarde, y cuando se le pedía añadir un poco de leche en polvo, anunciaba el acto con fingida solemnidad y la fórmula *lactificatio quaedam*. A despecho de Cuervo y Corominas, habíamos convenido en retraer el cidiano verbo “aguijar” (“allí piensan aguijar...”) a un falso étimo *acuculare*, del que hacíamos derivar el bárbaro latinismo *acuculatio* con el sentido de “partida”, que a Jorge le gustaba emplear en la expresión *acuculatio plena* para señalar la vuelta a casa. Lo irritaban de manera particular la terminología y postulaciones pseudonovedosas de algunas escuelas críticas, cuyas oscuridades (o disfrazadas obviedades) consumían horas de intelección y que en Jorge suscitaban una conclusión resignada: “Esto siempre se supo...”. Le gustaba repetir “cronotopo” o anunciar con tono engolado que en alguno de los textos que examinaba había descubierto una “contienda discursiva”.

Terminada la jornada de trabajo y durante unos cuantos años, pudimos compartir parcialmente el itinerario de regreso. A la salida de las dos primeras sedes del SECRIT, tomábamos el colectivo 64 en Congreso, que dejaba a Jorge en la estación de tren de Pacífico y a mí en el

final de su recorrido en Belgrano. Como aquella línea tenía unidades nuevas que corrían con notable frecuencia, casi siempre contábamos con asientos disponibles. Esta circunstancia nos había permitido urdir un mito urbano según el cual el 64 era una línea exclusivamente consagrada a dar un óptimo servicio al pasajero, de modo que, si eventualmente alguna unidad demoraba su llegada a la parada, traía pasajeros de pie, o si después de haber subido, se producía alguna frenada abrupta, una discusión o una escena desagradable, Jorge sentenciaba: “¡Es un falso 64!”. Cuando el SECRIT se instaló en su sede actual, solíamos volver a casa caminando por Santa Fe hasta las estaciones de Retiro. Nos deteníamos siempre frente a las vidrieras de la despensa “El Fénix” para recorrer los vinos y los güisquis, a cuyo discreto consumo éramos adeptos (“¡Mire qué caldos!” decía Jorge, remedando el lenguaje de los *sommeliers* y recorriendo las botellas de las bodegas más caras). Los comentarios a lo largo de esas cuadras eran infinitos, pero guardo memoria de algunos. Una derrota electoral había reducido drásticamente la concurrencia habitual de un comité que estaba sobre Carlos Pellegrini; cuando pasábamos por delante del local, ya caída la tarde, solíamos ver siempre al mismo y único encargado que, mostrando no tener ya demasiado que hacer, se acodaba en un escritorio o leía un diario; Jorge me decía “hay guardia cívica”. A un anciano y rubicundo músico callejero, de rostro alcohólico y mirada salvaje, que arañaba con un arco precario las dos o tres cuerdas de un improvisado violín de lata, Jorge lo había bautizado “El carnicero de Riga”. Llamaba Purgatorio o *Memento mori* a la zona abigarrada de puestos de venta, donde hombres y mujeres de aspecto deplorable (“seres abisales” según Jorge) ocupaban calles y veredas delante de los accesos a las estaciones. Una vez le hice reparar allí en un individuo mayor, con una larga barba blanca que le cubría la mitad del pecho, al que podía verse siempre de pie entre las mesas, silencioso y con la vista perdida. El ingenio de Jorge no se demoró: “Es un profeta menor”.

Trasladaba sus materiales en un portafolios de cuero que llevaba doblado bajo el brazo. Además de sus cigarrillos o de su pipa y tabaco, allí

guardaba el o los libros, con frecuencia maltrechos, que circunstancialmente estaba leyendo. Los viajes en tren desde y hacia Bella Vista eran sus *loci amoeni* cuando lograba sentarse y hundirse sin interferencias en la lectura (temía las conversaciones que pudieran sustraerle aquel tiempo precioso de íntimo reparo). Curiosamente, Jorge no concebía la bibliofilia; el libro era contenido, la materialidad lo tenía sin cuidado. Lo comprobé de manera agrídulce: cierta vez me pidió un ejemplar de *Sobre héroes y tumbas*, que necesitaba para un trabajo en curso; aunque yo tenía dos o tres ediciones, decidí prestarle la primera, publicada en 1961, que me ufanaba de haber encontrado en una librería de viejo. Jorge me la devolvió poco después con las costuras del lomo vencidas y la sobrecubierta rota. Cuidadoso al extremo en sus modales y trato, Jorge ni siquiera lo había advertido.

Trabajar en el SECRIT deparaba a Jorge un declarado y manifiesto bienestar. Pasaba las horas frente a la pantalla de su computadora abstraído del medio; solo alguna consulta de los colaboradores o las obligadas ceremonias del tabaco (cigarrillo o pipa) lo apartaban. Se negaba sistemáticamente al uso de fichas, procedimiento que sustituía por el empleo de cuadernos en los que volcaba todo lo que merecía registro. A veces, alguna contrariedad inesperada en lo que escribía o algún traveso desliz en el funcionamiento del procesador lo llevaban a romper el silencio de la sala con unos estentóreos “aes” de alarma, como si el té se le hubiese volcado sobre las piernas.

Eludía referirse a los vaivenes de la salud propia y ajena, y rechazaba las series hollywoodenses de tema médico, a las que llamaba “de épica hospitalaria”. Naturalmente, la casa, la familia, los hijos y las contrariedades del vivir fueron tema recurrente en nuestra conversación. Nuestros casamientos, los nacimientos de Jorgito, Patricio y Constanza en su caso, o de Pilar en el mío, y más tarde la llegada de los nietos, fueron marcando senderos contemporáneos y parecidos. Curiosamente, quizá porque los dos compartíamos y aceptábamos cierta renuencia a los desplazamientos familiares, no fueron muchas las ocasiones en que nos vimos fuera del SECRIT, una desgraciada reticencia que hoy solo

puedo lamentar. Retengo, sin embargo, las escenas de algunas comidas memorables en su casa, en las que una Celia muy paciente y un Jorge ansioso y atribulado desplegaban su mejor hospitalidad.

* * *

Yo conocía la enfermedad de Jorge, pero hasta las semanas últimas no supe de su repentino agravamiento. Después de nuestra jubilación, alejados físicamente del SECRIT, y como ambos teníamos una mala relación con los celulares, nuestras conversaciones se hicieron más esporádicas. Pero una tarde de fin de año, me extrañó la reiteración de una llamada de Jorge a la que yo no había respondido. Cuando lo hice, y después de unas pocas chanzas habituales, con un tono de voz inusualmente serio, Jorge me dedicó un halago inesperado: "Fuiste un amigo... inmejorable". Le costó encontrar el adjetivo, y pareció resignarse al que finalmente pronunció. Yo no pude reparar en el tiempo del verbo. No supe que Jorge se estaba despidiendo.

Debo cerrar esta nota a sabiendas de haber trazado solo una imagen desflecada del amigo que perdí y lo hago con un recuerdo que hoy cobra una dimensión estremecedora. En una de las muy contadas ocasiones en las que me había permitido manifestarle mi desconfianza en la eternidad, un Jorge extrañamente cortante me respondió: "El hombre no nació para morir".

BIBLIOGRAFÍA DE JORGE N. FERRO

1. 1979. "La contaminación del lenguaje por los medios masivos de comunicación", en Patricio Randle, ed., *La contaminación ambiental*, Buenos Aires: Oikos, 1979, pp. 185-193.
2. 1981a. "Observaciones a propósito de la transcripción del Ms. Real Ac. Hist. A-14 (*Crónicas del Canciller Ayala*)", *Incipit*, 1: 67-77. [<https://ojs.iibicrit-conicet.gob.ar/index.php/incipit/article/view/10>]
3. 1981b. "Salud y literatura", en *Simposio sobre la salud en el hombre*, Buenos Aires: Arché, pp. 77-82.
4. 1982. "Tolkien y la crítica textual", *Incipit*, 2: 121-127. [<https://ojs.iibicrit-conicet.gob.ar/index.php/incipit/article/view/22>]
5. 1983a. "Del Admirable Pescador. Un soneto de Leopoldo Marechal", *Revista Nacional de Cultura*, 13: 51-54.
6. 1983b. "Las lecturas de Santa Teresa a través de su prosa", *Mikael*, 31: 87-118.
7. 1983c. [En colaboración con Eduardo B. M. Allegri] *Ignacio B. Anzoátegui*, Buenos Aires: Ediciones Culturales Argentinas.
8. 1983-1984. "La crisis del hombre y la sociedad del siglo xx en la obra de C. S. Lewis", *Sociologica*, 10: 53-98. [Trad. it.: "C. S. Lewis e le crisi del ventesimo secolo". *Il Nuovo Areopago*, 8, 3 (1989): 21-60]
9. 1984a. "El orden en la creación literaria", en Patricio Randle, ed., *El descubrimiento del orden en la naturaleza y en la sociedad*, Buenos Aires: Oikos, pp. 75-83.
10. 1984b. "El poeta y la ciudad. A propósito de un texto de Miguel Hernández", en Enrique del Acebo Ibáñez, comp., *La ciudad: su esencia, su historia, sus patologías*, Buenos Aires: Fades, pp. 319-326.
11. 1985. "Apuntes manuscritos del autor en la biblioteca de Lugones", *Incipit*, 5: 129-136. [<https://ojs.iibicrit-conicet.gob.ar/index.php/incipit/article/view/59/59>]

12. 1986a. "Apuntes manuscritos del autor en la biblioteca de Lugones (II)", *Incipit*, 6: 141-156. [<https://ojs.iibicrit-conicet.gob.ar/index.php/incipit/article/view/76>]
13. 1986b. "La juglaresca primitiva como recurso relevante en la estructura de *El Señor de los Anillos* de J. R. R. Tolkien", en Manuel Criado de Val, ed., *La Juglaresca. Actas del I Congreso Internacional sobre la Juglaresca*, Madrid: Edi-6, pp. 699-703.
14. 1988. "Educación y contemplación: breve antología apenas anotada", *Cuadernos de Espiritualidad y Teología*, 21: 159-172 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 325-335].
15. 1990a. "Ayala y Aljubarrota: actitud didáctica y locus doctrinal", en Rosa E. Penna y María A. Rosarossa, eds., *Studia Hispanica Medievalia II. III Jornadas de Literatura Española Medieval*, Buenos Aires: UCA, Fac. de Fil. y Letras, pp. 58-64.
16. 1990b. "El intertexto político en las *Crónicas del Canciller Ayala*", *Incipit*, 10: 65-89. [<https://ojs.iibicrit-conicet.gob.ar/index.php/incipit/article/view/122>]
17. 1991a. "La elaboración de la doctrina política en el discurso cronístico del Canciller Ayala", *Incipit*, 11: 23-106. [<https://ojs.iibicrit-conicet.gob.ar/index.php/incipit/article/view/133>]
18. 1991b. [En colaboración con Hugo Esteva] "El estilo literario de los artículos científicos". *Revista Argentina de Cirugía*, 60, 6: 204-206.
19. 1992a. "Aproximación al empleo de los proverbios en las *Crónicas de los Reyes de Castilla* del Canciller Pero López de Ayala", *Proverbium*, 9: 37-41.
20. 1992b. "El ocaso de los estudios literarios. (A propósito de la desconstrucción)", en Patricio Randle, ed., *La Desconstrucción*. Buenos Aires: Oikos, pp. 41-51 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 359-370].
21. 1993. "Tres notas sobre literatura y espiritualidad", *Cuadernos de Espiritualidad y Teología*, 5: 26-32.

22. 1994a. “¿No hay algo rescatable de la educación de la primera mitad del siglo?”, en Patricio Randle, ed., *Ante el colapso de la educación*, Buenos Aires: Oikos, pp. 93-101 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 347-357].
23. 1994b. “Los locos de Chesterton”, *Cuadernos de Espiritualidad y Teología*, 8: 57-66 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 57-66].
24. 1994c. [L. Castellani y] “El género policial”, *Revista del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas*, 36: 100-106 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 41-50]
25. 1995a. “Angustia y gozo en C. S. Lewis”, *Cuadernos de Espiritualidad y Teología*, 12: 87-91 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 175-179].
26. 1995b. “Ética, política y lenguaje en textos medievales”, *Incipit*, 15: 115-138. [<https://ojs.iibicrit-conicet.gob.ar/index.php/incipit/article/view/325>]
27. 1995c. “Las virtudes del gobernante en las cuatro crónicas que preceden a la obra del canciller Ayala”, *Anales de la Fundación Francisco Elías de Tejada*, 1: 49-61 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 281-297].
28. 1996a. “El concepto de ‘medida’: una cuestión de analogía”, en Azucena Adelina Fraboschi, Clara I. Stramiello de Bocchio y Alejandra Rosarossa, eds., *Studia Hispanica Medievalia IV. Actas de las V Jornadas Internacionales de Literatura Española Medieval*, Buenos Aires: UCA, Facultad de Filosofía y Letras, pp. 124-131.
29. 1996b. “Josef Pieper, la belleza y la poesía”, *Gladius*, 36: 65-73 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 209-221].
30. 1996c. “La reina del jardín: Chesterton y la mujer”, *Cuadernos de Espiritualidad y Teología*, 14: 67-74 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 67-74]
31. 1996d. *Leyendo a Tolkien*, Buenos Aires: Vórtice-Gladius.

32. 1997a. "Alejandro Dolina: humor y nostalgia", *Fundación*, 12: 239-242 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 199-203].
33. 1997b. *Aproximación a Lewis*, Buenos Aires: Educa.
34. 1999a. "Castellani, a cien años de nacer", *Fundación*, 16: 160-163 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 9-13].
35. 1999b. "La parábola del sujeto", en *Vida llena de sentido. Emilio Komar. Homenaje de sus discípulos*, Buenos Aires: Fundación Bank Boston, pp. 261-269 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 377-384].
36. 1999-2000. "El Poema de Alfonso XI: ¿un eco priscilianista, sabe-liano, patripasiano?", *Letras*, 40-41: 32-38.
37. "La literatura infantil y sus héroes", *Fundación*, 17: 110-114 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 371-376].
38. 2001a. "Acerca de la prosa cronística del Canciller Ayala: un discurso para la transición", en Germán Orduna et alii, *Estudios sobre la variación textual. Prosa castellana de los siglos XIII a XVI*, Buenos Aires: SECRI, pp. 93-110 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 245-265] [<https://zenodo.org/records/14275622>]
39. 2001b. "Castellani y la Modernidad", *Gladius*, 51: 67-84 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 15-34].
40. 2001c. "Jonas, Rinaldi, Gallegani: tres nombres de Castellani en narradores argentinos", *Fundación*, 19: 120-122 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 35-39].
41. 2001d. "Un eco priscilianista en el Poema de Alfonso XI?", en Leonardo Funes y José Luis Moure, eds., *Studia in Honorem Germán Orduna*, Alcalá: Universidad, pp. 251-260.
42. 2002a. "Ayala y la aventura portuguesa de Juan I", *Incipit*, 22: 133-143 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 299-309] [<https://ojs.iibicrit-conicet.gob.ar/index.php/incipit/article/view/447>]

43. 2002b. "El catálogo de los ejércitos: un motivo tradicional en *The Lord of the Rings*", *Letras* 45: 97-103 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 127-137].
44. 2002c. "El pañuelo de Bilbo", *Mathoms*, 9: 23-24 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 123-126].
45. 2002d. "Magia y poder: ¿Leyó Lewis a Somerset Maugham?", en *Vida llena de sentido II*, Buenos Aires: Sabiduría cristiana, pp. 289-297 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 165-173].
46. 2003. "Apuntes para una tentativa de edición crítica de la *Crónica de Juan I del Canciller Ayala*", *Incipit*, 23: 79-89. [<https://ojs.iibicrit-conicet.gob.ar/index.php/incipit/article/view/435>]
47. 2003-2004. "Nájera en Ayala: doctrina y discurso", *Letras* 48-49: 83-89.
48. 2004a. "¿Vida eterna o vida larga?", *Mathoms*, 11: 4-7 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 115-121].
49. 2004b. "La vocación a 'crear': a propósito de una traducción de Tolkien". *Versiones. Revista de traducciones filosóficas. Centro "Alfonso el Sabio"*, 6: 9-12.
50. 2004c. "Seso y cordura: de nuevo sobre el léxico de una ética intelectualista", *Incipit*, 24: 5973. [<https://ojs.iibicrit-conicet.gob.ar/index.php/incipit/article/view/426>]
51. 2005-2006a. "*Que acordamos de lo poner aquí en lengua de Castilla: problemas de la edición de un texto traducido y su cotejo con el posible original*", *Incipit* 25-26: 241-255. [<https://ojs.iibicrit-conicet.gob.ar/index.php/incipit/article/view/399>]
52. 2005-2006b. "Nájera y lo caballeresco en Ayala: alcances, límites, intencionalidad", *Letras*, 5253: 172-179.
53. 2006a. "A propósito de los detectives de Chesterton", *Boletín de la Academia Argentina de Letras*, 71, 287-288: 745-761 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 75-92].

54. 2006b. "Tolkien y Savater, ayer y hoy", *Mathoms*, 13: 19-20 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 151-153].
55. 2009a. "Hacia una edición de la *Crónica de Juan I*, de Pero López de Ayala. Propuestas y avances", en Jesús Cañas Murillo, Francisco Javier Grande Quejigo y José Roso Díaz, eds., *Medievalismo en Extremadura. Estudios sobre Literatura y Cultura Hispánicas de la Edad Media*, Universidad de Extremadura: Cáceres, pp. 943-946.
56. 2009b. "La 'Edad Media Latina': algunos avatares de traducción", en Lía Galán y Gloria Chicote, eds. *Diálogos Culturales. Actas de las III jornadas de Estudios Clásicos y Medievales*, La Plata: Universidad, pp. 565-574.
57. 2009c. Ed. *Pero López de Ayala, Crónica del Rey Don Juan Primero*, Buenos Aires: SECRIT.
[<https://zenodo.org/records/14270909>]
58. 2010a. "El cronista en su relato: Ayala presente en su *Crónica de Juan I*", *Romance Philology*, 64: 39-52.
59. 2010b. "El después de la edición: perplejidades. Los copistas y sus mundos posibles", en José Manuel Fradejas Rueda, Deborah Anne Dietrick, María Jesús Díez Garretas y Demetrio Martín Sanz, coords., *Actas del XIII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval: (Valladolid, 15-19 de septiembre de 2009)*. In *Memoriam Alan Deyermond*, Valladolid: Universidad, pp. 801-806.
60. 2010c. "La materia artúrica en la perspectiva de Tolkien y C. S. Lewis", *Letras* 61-62: 141-147 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 95-105].
61. 2010d. "López de Ayala, Pero", en Graeme Dunphy, ed., *Encyclopedia of the Medieval Chronicle*, Leiden & Boston: Brill, pp. 1045-1046.
62. 2010e. "Observaciones sobre la intencionalidad del narrador en la *Crónica de Enrique III*", *Incipit*, 30: 135-147. [<https://ojs.iibicrit-conicet.gob.ar/index.php/incipit/article/view/273>]

63. 2012. “La batalla desastrada: la reiteración de un esquema narrativo en la crónica de Ayala”, en Antonia Martínez Pérez y Ana Luisa Baquero Escudero, coords., *Estudios de literatura medieval: 25 años de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval: 25 años de la AHLM*, Murcia: Servicio de Publicaciones, pp. 397-405 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 267-280].
64. 2013a. “Acedia y eutrapelia en algunos textos medievales españoles”, *Letras* 67-68: 77-86 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 223-234].
65. 2013b. “Vislumbres de Carlos A. Sáenz (1895-1976)”, en *Lucidez y coraje. Homenaje al Padre Alfredo Sáenz en sus bodas de oro sacerdotales*, Buenos Aires: Gladius, pp. 313-322 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 385-395].
66. 2014. “Dolina, melancolía y esperanza”, *De bueyes perdidos*, 7: 43-52 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 205-208].
67. 2015a. “Más sobre Ayala narrador en la *Crónica de Enrique III*”, *Letras*, 72: 115-120.
68. 2015b. “Noticias del exterior en las *Crónicas del Canciller Ayala*”, en Carlos Alvar Ezquerro, coord., *Estudios de literatura medieval en la península ibérica*, Logroño: Cilengua, pp. 559-568.
69. 2017. [En colaboración con José Luis Moure, eds.] *Pero López de Ayala, Crónica del Rey Don Enrique III*, SECRIT: Buenos Aires. [<https://zenodo.org/records/10392878>]
70. 2018. *De maestros y batallas culturales*. Buenos Aires: Vórtice.
71. 2019. “Enrique III en un ms. doliente (Esc. X-I-5): ¿puede el peor manuscrito traer la mejor lección?”, en Luis Alburquerque García, José Luis García Barrientos, Antonio Garrido Domínguez y Ana Suárez Miramón, coords., *Vir bonus dicendi peritus: homenaje al profesor Miguel Ángel Garrido Gallardo*, Madrid: CSIC, pp. 144-148.
72. 2020. “La doctrina de la guerra en las *Crónicas de Ayala*”, *Incipit*, 40: 47-57. [<https://ojs.iibicrit-conicet.gob.ar/index.php/incipit/article/view/162>]

Reseñas
